

ISBN: 978-85-67452-15-9

XII CONNEPI

CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Pernambuco 2018

OS DEZ ANOS DA REDE FEDERAL
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL,
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

ANAIS

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE MANTEIGA DE GARRAFA COMERCIALIZADA NA CIDADE DE BARREIRAS - BAHIA.

Josilene Rosa de Sobral^[1]; Tatielly de Jesus Costa^[2]; Rafael Fernandes Almeida^[3]; Vanessa Regina Kunz^[4]; Samanta Correia Ribeiro^[5]

[1, 2, 3, 4] INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - *Campus* BARREIRAS
[5] Sem vínculo

Palavras-chave: *Manteiga de terra*

Licença:

Resumo

A manteiga de garrafa é tipicamente nordestina, podendo apresentar outras denominações a depender do local de produção, como: manteiga de gado, manteiga do Nordeste, manteiga da terra ou de cozinha, e manteiga de leite. A Instrução Normativa nº 30, de 26 de junho de 2001 define manteiga da terra ou manteiga de garrafa como produto gorduroso nos estados líquido e pastoso, obtida a partir do aquecimento do creme de leite à temperaturas entre 110 e 120°C sob agitação até completa fusão e quase total eliminação da água. Os alimentos podem se tornar potencialmente perigosos ao consumidor somente quando os princípios de sanitização e higiene são violados. · Avaliar a umidade de ambas as amostras; · Verificar a atividade de água (Aw) das amostras; · Analisar se ambos os parâmetros estão em conformidade com a legislação vigente. **1. Obtenção e tratamento das amostras** Foram utilizadas duas amostras de manteiga de garrafa. Uma amostra foi produzida em indústria, adquirida em estabelecimento comercial, sob refrigeração, envasada em embalagem de vidro com capacidade de 450 mL e apresentando rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Já a segunda amostra foi colhida em feira livre, acondicionada em embalagem de politereftalato de etileno (PET) reutilizada, com capacidade de 290 mL; ambas foram armazenadas sob refrigeração e posteriormente submetidos a análises físico-químicas. **2. Procedimentos analíticos 2.1 Umidade:** As análises de umidade foram realizadas conforme os parâmetros do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para determinação de umidade de óleos. **2.2 Atividade de água (aw):** As análises de atividade de água foram realizadas em duplicata, utilizando equipamento Analisador de atividade de água, Marca: Novasina, Modelo: AG LabMaster. a manteiga de garrafa de marca comercial apresentou uma média de 0,2661 para umidade, portanto a mesma se encontra em conformidade com a Instrução Normativa nº 30, de 26 de julho de 2001, que dispõe dos padrões físico-químicos para a manteiga de garrafa, tendo como valor de referência para umidade de no máximo 0,3 (BRASIL, 2001). Entretanto, a amostra de manteiga de garrafa de origem artesanal apresentou um valor de 1,5546 para o parâmetro de umidade, como mostra a tabela 2, este resultado está 518,2% acima do exigido por Brasil (2001). Para o parâmetro de Atividade de água, a manteiga de marca comercial apresentou um valor de 0,4690, enquanto que a de origem artesanal apresentou uma Aw de 0,6880. É notável que a manteiga de garrafa artesanal possui maior atividade de água que a de marca comercial, entretanto não há na legislação parâmetro para comparação deste aspecto físico-químico. Das duas amostras comercializadas na cidade de Barreiras – Ba, apenas a manteiga de garrafa de marca comercial encontrou-se dentro dos parâmetros exigidos pela legislação para o índice de umidade, enquanto que a amostra artesanal apresentou resultado significativamente superior ao permitido pela legislação. Este estudo vem a contribuir com a bibliografia ainda escassa sobre o tema.

Introdução

A manteiga é uma invenção secular, sendo um dos primeiros registros conhecidos datado em 1750 a.C. pelos gregos e romanos, porém estes povos não a utilizavam na alimentação, mas sim, como unguento ou medicamento de uso externo. Como alimento, seu uso teve início, provavelmente, na Noruega, durante o século VII, de onde passou para outras regiões do norte da Europa (FURTADO, 2006).

No Brasil, a manteiga era importada de Portugal no início do século XIX e, segundo historiadores, os

portugueses obtinham dos ingleses, sendo este produto: vermelho, salgado e rançoso. Devido a isso, era lavado antes de ser consumido. Após sua chegada ao país, essa iguaria foi regionalizada, o que provocou o surgimento de diversas variantes, entre elas, a manteiga da terra, de leite de cabra e até mesmo a produzida a partir de leite de búfala. Corantes naturais também foram adicionados à iguaria, garantindo ainda mais uma identidade regional ao produto (ABDALA, 2011).

Segundo Foschiera (2004), a manteiga é obtida pela aglomeração da matéria gorda do leite (nata), natural ou artificialmente maturada por fermentos lácteos, mediante a retirada de água e demais componentes como caseína, lactose e albumina. A fabricação e a comercialização desses produtos são atividades muito importantes para a economia das famílias e regiões produtoras, pois são desenvolvidas por uma parcela considerável de pequenos produtores.

Problemática

Apesar da produção artesanal da manteiga de garrafa ser uma fonte de renda para pequenos produtores, a mesma pode não estar condizente aos padrões exigidos pela legislação, considerando que os mesmos não passam por análises de controle de qualidade antes de chegar até a mesa do consumidor. Salieta-se que os alimentos se tornam potencialmente perigosos ao consumidor somente quando os princípios de sanitização e higiene são violados.

Pergunta(s)/Hipótese(s)

Consoante aos problemas enfrentados por estes produtores, será que a manteiga de garrafa artesanal comercializada na cidade de Barreiras – Ba, atende aos parâmetros mínimos exigidos pela legislação? Este trabalho tem por hipótese que a manteiga artesanal não só se adequa às legislações, bem como estão mais aptos ao consumo do que a manteiga de garrafa industrializada, já que esta passa por uma série de processos que levam ao incremento de diferentes aditivos que nem sempre fazem bem ao consumidor.

Objetivos

Avaliar algumas características físico-químicas das manteigas de garrafa artesanal e industrial, comercializadas na cidade de Barreiras - Ba.

- Avaliar a umidade de ambas as amostras;
- Verificar a atividade de água (Aw) das amostras;
- Analisar se ambos os parâmetros estão em conformidade com a legislação vigente.

Justificativa

Os relatos de pesquisas referentes à manteiga de garrafa são escassos, especialmente sobre a composição e as condições inadequadas de processamento e armazenamento. Apesar disso, geralmente produtos artesanais tendem a passar por um processamento mais rigoroso respeitando os padrões exigidos pela legislação entretanto, os produtos artesanais são definidos mais saudáveis que os industrializados; logo, neste trabalho será possível realizar uma comparação entre as manteigas de garrafa artesanal e industrial de modo a constatar a veracidade desta afirmação.

Referencial teórico/Estado da arte

2.1 Manteiga de garrafa

A manteiga de garrafa é tipicamente nordestina, podendo apresentar outras denominações a depender do local de produção, como: manteiga de gado, manteiga do Nordeste, manteiga da terra ou de cozinha, e manteiga de leite. A comercialização deste produto é realizada principalmente em feiras livres; no entanto, também pode ser encontrado em mercados populares, supermercados e restaurantes de comidas típicas da região (AMBRÓSIO, GUERRA e FILHO, 2001).

A Instrução Normativa nº 30, de 26 de junho de 2001 define manteiga da terra ou manteiga de garrafa como produto gorduroso nos estados líquido e pastoso, obtida a partir do aquecimento do creme de leite à temperaturas entre 110 e 120°C sob agitação até completa fusão e quase total eliminação da água, considerando-se o ponto final de aquecimento a interrupção da produção de bolhas, com precipitação da fase de sólidos não gordurosos sob forma densa e opaca, que constitui a borra e adquire coloração parda (café). A fase sobrenadante, oleosa e líquida, separada por decantação em temperatura ambiente, é, em seguida, filtrada e envasada (BRASIL, 2001).

Todavia, grande parte das manteigas de garrafa comercializada é produzida artesanalmente e em pequenas quantidades, sem controle das etapas de processamento que são de suma importância para a adequada fusão do produto (SOARES *et al.*, 2009; NASSU, 2004; AMBRÓSIO, GUERRA e FILHO, 2001). Além disso, Nassu *et al.*, (2003) verificaram um hábito comum dos pequenos e médios produtores, que é armazenar a nata em recipiente (às vezes inadequadas) em temperaturas fora da faixa permitida, por diversos dias até adquirirem uma quantidade considerável de matéria-prima para o processamento.

Tais condições de produção juntamente com condições inadequadas de comercialização são os precursores na deterioração da manteiga que pode ser de origem microbiana ou química. As alterações microbiológicas decorrem do fato da manteiga conter água, propiciando, assim, condições para o desenvolvimento de microrganismos. As alterações químicas referem-se, basicamente, à degradação da gordura, compreendendo a rancidez hidrolítica ou a rancidez oxidativa especialmente quanto aos atributos sabor/aroma e odor, dificultando a aceitação do produto pelos consumidores (AUGUSTA e SANTANA, 1998).

2.2 Lipídeos

Os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir de ácidos graxos e álcool que desempenham importantes funções no organismo dos seres vivos. Essas moléculas orgânicas são formadas a partir da associação entre ácidos graxos e álcool. Não são solúveis em água, mas se dissolvem em solventes orgânicos, como a benzina e o éter. Apresentam coloração esbranquiçada ou levemente amarelada. Os lipídeos servem como transportadores de nutrientes e das vitaminas lipossolúveis, substâncias solúveis em gorduras, como as vitaminas A, D, E e K (PINHEIRO, 2005). Ainda conforme o mesmo autor, a melhor classificação para os lipídios é aquela baseada na presença ou não de ácidos graxos em sua composição. Os lipídios com ácidos graxos em sua composição são saponificáveis, pois reagem com bases formando sabões. São as biomoléculas mais energéticas, fornecendo acetil-coA para o Ciclo de Krebs. As principais fontes de lipídios nos alimentos se encontram em margarinas, milho, aveia, soja, gergelim, cevada, trigo integral, centeio, óleo de canola, óleo de soja e óleo de peixes.

Os ácidos graxos são considerados os blocos de construção dos lipídeos e influenciam diretamente suas propriedades físico-químicas e fisiológicas. Gorduras naturais contêm, em sua maioria, ácidos graxos com cadeias de números par de carbonos e o grau de saturação desses ácidos depende de sua origem. Os ácidos graxos saturados são encontrados na maioria dos óleos e gorduras, seja animal ou vegetal. Os insaturados, porém, predominam nas plantas superiores e em animais que vivem a baixas temperaturas, a exemplo dos peixes (RIBEIRO, SERAVALLI, 2007). Pelo fato da velocidade de oxidação ser dependente do número de duplas ligações presentes nos ácidos graxos, seria o esperado que os óleos vegetais exibissem maior susceptibilidade à deterioração que as gorduras animais. Porém, tendem a oxidar mais lentamente, pois contêm quantidades significativas de tocoferóis, os quais atuam como antioxidantes naturais (SILVA; BORGES; FERREIRA, 1999)

2.3 Estabilidade dos óleos e gorduras

A qualidade do óleo como o seu estado atual de aceitabilidade, enquanto que a estabilidade consiste na sua resistência a alterações futuras (SMOUSE, 1995).

As alterações nos óleos e gorduras (animais e vegetais) e dos produtos que os contêm devem-se, principalmente, a processos químicos e/ou enzimáticos, podendo ser detectadas ou percebidas sensorialmente, ainda em estágios iniciais. Os processos bioquímicos dependem da umidade, da atividade enzimática e da presença de microrganismos, enquanto que os processos químicos, chamados de autooxidação e de fotoxidação, ocorrem com intervenção de oxigênio (FRANK et al., 1982).

A rancificação pode ser acarretada devido ao índice elevado de umidade e este parâmetro é um dos principais ocasionadores de alterações em matrizes alimentares. Afeta as interações entre os constituintes dos alimentos e provoca efeitos indesejáveis no sabor odor e alterações na cor e textura, ocasionando perdas nutricionais e de bioativos. Tornando o produto inaceitável sensorialmente ao consumidor (WISOWICZ, *et al.*, 2004; RIBEIRO. SERRAVALLI, 2007). A estabilidade de óleos e gorduras é importante para garantir a qualidade destas matrizes está intimamente ligada às suas estruturas químicas, pois são mais estáveis os produtos que apresentam, em sua composição, uma quantidade maior de ácidos graxos saturados (SILVA; BORGES; FERREIRA, 1999; CARVALHO, 2011).

2.3 Umidade e Atividade de água

De acordo com Damodaran (2010), atividade de água e umidade são parâmetros diferentes de análise em alimentos. Enquanto o teor de umidade determina quantidade total de água contida num alimento, sendo uma das medidas analíticas mais importantes na determinação da qualidade, estabilidade e uniformidade, ou seja, das especificações de padrões de qualidade dos alimentos, a atividade de água determina a água do alimento que vai reagir com microrganismos e/ou participar de reações enzimáticas, por exemplo.

Segundo Dias (2006) todos os microrganismos têm um valor limite de A_w abaixo do qual cessam a sua atividade. Na generalidade das bactérias isso acontece para valores de A_w inferiores a 0,97, havendo exceções como é o caso *S. aureus* (a bactéria mais tolerante ao A_w), cujo crescimento se verifica para valores até 0,86. Já os fungos são bem mais tolerantes à ausência de água disponível, podendo nalguns casos crescerem em alimentos com A_w igual 0,62, razão pela qual se verifica o seu aparecimento em determinados alimentos como o pão ou frutos secos, como os amendoins. Esta inibição dos microrganismos crescerem a A_w reduzidos deve-se ao facto deles transferirem nutrientes e compostos tóxicos através da sua membrana celular, dissolvidos na água. Se isso não acontecer o microrganismo fica impedido de se desenvolver e multiplicar acabando por morrer. Uma vez que o crescimento microbiano é o fator mais importante na preservação dos alimentos, o A_w é uma das melhores maneiras de prever e controlar a deterioração dos alimentos e determinar a sua vida de prateleira, de tal forma, que a esterilidade pode ser alcançada com o controle da atividade da água e aplicação de calor, normalmente necessário para alimentos com um A_w acima dos 0,85.

Portanto, a A_w está diretamente relacionada com a conservação dos alimentos.

Materiais e Métodos/Metodologia

1. Obtenção e tratamento das amostras

Nesta pesquisa foram utilizadas duas amostras de manteiga de garrafa. Uma amostra foi produzida em indústria, adquirida em estabelecimento comercial, sob refrigeração, envasada em embalagem de vidro com capacidade de 450 mL e apresentando rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Já a segunda amostra foi colhida em feira livre, acondicionada em embalagem de politereftalato de etileno (PET) reutilizada, com capacidade de 290 mL; esta amostra se encontrava exposta indiretamente à luz solar, à temperatura ambiente (30°C). Ambas as amostras foram colhidas na cidade de Barreiras, região Oeste da Bahia.

Depois de colhidas, as amostras foram armazenadas sob refrigeração (5°C) e transportadas para o

Laboratório de Análises de Alimentos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, *campus* Barreiras, onde foram realizadas as análises de umidade e atividade de água.

2. Procedimentos analíticos

2.1 Umidade:

As análises de umidade foram realizadas em triplicata e conforme os parâmetros do Instituto Adolfo Lutz 2008. Onde pesou-se 10 g da amostra em capsula de porcelana, previamente tarada. A amostra foi aquecida durante 3 horas, resfriada em dessecador até a temperatura ambiente. Pesada. E o procedimento foi repetido mais duas vezes até que alcançou o peso constante.

2.2 Atividade de água (aw):

As análises de atividade de água foram realizadas em duplicata, utilizando equipamento Analisador de atividade de água, Marca: Novasina, Modelo: AG LabMaster.

Resultados e Discussões

Os resultados obtidos nas análises físico-químicas das manteigas de garrafa estão dispostos nas tabelas a seguir:

Manteiga de garrafa de marca comercial		
PARÂMETRO	MÉDIA	PADRÃO BRASIL (2001)
Umidade (%)	0,2661	0,3
Atividade de água	0,4690	-

Figura 1 - Valores das características físico-químicas para manteiga de garrafa industrial comercializada em supermercado da cidade de Barreiras – Ba..

Manteiga de garrafa artesanal		
Parâmetro	Média	Padrão Brasil (2001)
Umidade (%)	1,5546	0,3
Atividade de água	0,6880	-

Figura 2 - Valores das características físico-químicas para manteiga de garrafa produzida artesanalmente e comercializada em feira livre da cidade de Barreiras - Ba..

Como mostra a tabela 1, a manteiga de garrafa de marca comercial apresentou uma média de 0,2661% para umidade, portanto a mesma se encontra em conformidade com a Instrução Normativa nº 30, de 26 de julho de 2001, que dispõe dos padrões físico-químicos para a manteiga de garrafa, tendo como valor de

referência para umidade de no máximo 0,3% (BRASIL, 2001). Entretanto, a amostra de manteiga de garrafa de origem artesanal apresentou um valor de 1,5546% para o parâmetro de umidade, como mostra a tabela 2, este resultado está 518,2% acima do exigido por Brasil (2001).

Uma análise comparativa entre as amostras demonstra que o valor de umidade registrado para a amostra de marca comercial foi significativamente inferior ao encontrado para a amostra artesanal. Em um estudo realizado em 10 cidades baianas durante sete meses de análises, Machado e Druzian (2009) encontraram para o período uma umidade em torno de 0,26%. Ambrósio, Guerra e Filho (2001) encontraram valores de umidade em 0,20%, em um trabalho que teve como objetivo propor padrões de identidade e qualidade para a manteiga de garrafa, onde analisaram duas marcas de manteiga de garrafa de ampla comercialização na cidade do Recife. Portanto, ambos os resultados se encontram dentro dos padrões exigidos.

É importante controlar a umidade, pois o seu alto índice pode aumentar a acidez e até ocasionar a saponificação, além de provocar gosto de sebo ou cheiro de ranço no produto (CASTRO, 2014). Um elevado teor de umidade indica um aquecimento insuficiente do creme durante o processo de obtenção do produto, pois a água contida no mesmo se encontra emulsificada e ligada a proteínas, que lhe garantem certa lipofilicidade. Portanto, um aquecimento insuficiente não é eficaz na vaporização desta água; restando assim um resíduo indesejável no produto final (ARAÚJO, 2011).

Para a Atividade de água, a manteiga de marca comercial apresentou um valor de 0,4690, enquanto que a de origem artesanal apresentou uma Aw de 0,6880, como mostra a tabela 1 e 2, respectivamente. É notável que a manteiga de garrafa artesanal possui maior atividade de água que a de marca comercial, entretanto não há na legislação parâmetro para comparação deste aspecto físico-químico. Ambrósio, Guerra e Filho (2001) também analisaram a Aw em manteiga de garrafa e verificaram que as amostras que apresentaram maior teor de umidade apresentaram também índice mais elevado de Atividade de água.

Considerações finais

Das duas amostras comercializadas na cidade de Barreiras – Ba, apenas a manteiga de garrafa de marca comercial encontrou-se dentro dos parâmetros exigidos pela legislação para o índice de umidade, enquanto que a amostra artesanal apresentou resultado significativamente superior ao permitido pela legislação. Portanto, a qualidade da manteiga está diretamente relacionada com a qualidade da matéria-prima, além da possibilidade de falhas durante o processamento, armazenamento e comercialização do produto.

Referências:

AMBRÓSIO, C. L. B.; GUERRA, N. B.; FILHO, J. M.. Características de identidade, qualidade e estabilidade da manteiga de garrafa. . **Ciência e Tecnologia Alimentos**. p. 314 - 320. 2001.

ABDALA M. C. Sabores da Tradição. **Revista História**. p. 125 - 158. 2011.

ARAÚJO, V. J. A.. Qualidade da manteiga de garrafa comercializada às margens da BR-230 no Estado da Paraíba.. **CSTR/UFPG**. 2011.

AUGUSTA, I. M.; SANTANA, D. M. N. Avaliação da qualidade de manteigas tipo extra comercializadas no estado do Rio de Janeiro. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**. 1998.

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Instrução Normativa nº 30**, de 26/06/2001. Brasília, 2001.

CARVALHO, M. L. B. de.. Avaliação da estabilidade termo-oxidativa do óleo das sementes de quiabo. **Rev. UFP**. 2011.

CASTRO, H. F. . Óleos e gorduras. **Universidade de São Paulo**: Escola de Engenharia de Lorena. 2014.

CLEMENTE, M. G.; ABREU, L. R.. Caracterização química, físico-química e rancidez oxidativa de manteigas de garrafa. **Ciênc. Agrotec.** p. 493 - 496. 2008.

DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L.; FENNEMA, O. R. **Química de Alimentos**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

DIAS, J.. A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE DA ÁGUA NOS ALIMENTOS. **FMCG**. 2006.

FOSCHIERA, J. L. . **Indústria de laticínios : industrialização do leite, análises, produção de derivados** . Porto Alegre: Suliani, 2004.

FRANK, J.; GEIL, J.V.; FREASO, R. . Automatic determination of oxidation stability of oil and fatty products.. **Food Technology** . p. 71 - 76. 1982.

FURTADO, R. F. Estudo da estabilidade da manteiga da terra em embalagem de sisal. **Ciências Agronômicas**. p. 304 - 307. 2006.

MACHADO, B. A. S.; DRUZIAN, J. I.. Análise da estabilidade e da composição em ácidos graxos em manteiga de garrafa produzida artesanalmente. **Instituto Adolfo Lutz**. 2009.

NASSU, T. R.; ARAÚJO, R. S.; GUEDES C. G. M.; ROCHA, G. A. . **Diagnóstico das condições de processamento e caracterização físico-química de queijos regionais e manteiga no Rio Grande do Norte**. . Fortaleza: .Embrapa Agroindústria Tropical, 2003.

NASSU, T. R.; LIMA, J. R.. Estabilidade oxidativa da manteiga da terra acondicionada em diferentes embalagens. **Ciência Agronômica**. p. 110 - 115. 2004.

PINHEIRO, D. M.. **A química dos Alimentos: carboidratos, lipídeos, proteínas e minerais** . Maceió: EDUFAL, 2005.

RIBEIRO, E. P.; SERAVALLI, E. A. G. . **Química de Alimentos**. São Paulo: Edgard Blücher, 2007.

SILVA, F. A. M.; BORGES, M. F. M.; FERREIRA, M. A. . Métodos para avaliação do grau de oxidação lipídica e da capacidade antioxidante. **Química Nova**. p. 94 - 103. 1999.

SMOUSE, T.H.. Factors affecting oil quality and stability.: Methods to assess quality and stability of oils and fat-containing foods. **Champaign, IL: AOCS**. p. 17. 1995.

SOARES, K. M. P.; AROUCHA, E. M. M.; GÓIS, V. A.; ABRANTES, M. R.; ROCHA, M. O. C.; SILVA, J. B. A.. Avaliação da qualidade microbiológica de manteigas de garrafa comercializadas no município de Mossoró, RN. **Acta Veterinaria Brasileira**. p. 143 - 146. 2009.

WISOWICZ, E.; GRAMZA, A.; HES, M.; JELEN, H. H.; KORCZAK, J.; MALECKA, M. . Oxidation of lipids in food. **Polish Journal of Food and Nutrition Sciences**. p. 87 - 100. 2004.